

ЯНГИ АВЛОД СОЯ УРУҒИНИ ЕТИШТИРИШДА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Тошхўжаева Гулноза Сайдамхўжаевна

“ТИҚХММИ” МТУ ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625200>

Аннотация. В статье освещено выращивание семян сои нового поколения на основе опыта зарубежных стран.

Сўнгги йилларда сув тақчиллиги такрорланиб, Жаҳон бозорида озиқ-овқат маҳсулотлари нархининг муттасил ошиб бораётгани, аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабининг янада тўлиқ қондирилаётгани, айниқса, оқсил ва мой тақчиллигини бартараф етиш, озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш харажатларини янада ошириш ҳамда уларнинг турларини кўпайтириш пировард натижада қишлоқ аҳолиси даромадлари ва турмуш даражасини юксалтириш муҳим аҳамиятга эга.

Тупроқ структурасининг ўзгариши, унинг камайиши суғориладиган ерларимизда қисқа муддатли алмашлаб экишда дуккакли экинлардан кенгроқ фойдаланишни талаб қилади ва ундан юқори сифатли дон етиштириш учун интенсив технологияларни амалда жорий этишни тақозо қилмоқда. Бундай технологиялардан бири шундаки, суғориладиган майдонларда донли экинларни кузги экишдан сўнг, бўшатишган жойларда оқсил ва ёғга бой ўсимлик соясининг ерта навлари дон ҳосилдорлигини ошириш учун такрорий экин сифатида ишлатилиши мумкин.

Россиянинг уруғчилик тўғрисидаги қонунига риоя қилинишини қатъий назорат қилиш, ушбу сояни етиштирадиган фермер хўжаликлари орасида тез-тез учрайдиган сертификатланмаган уруғлардан экиш учун фойдаланишга йўл қўймаслик муҳимдир. Краснодар ўлкасида элита уруғларининг RS-1 соясини асосий ҳажми илмий тадқиқот институтининг Армавир тажриба станциясида ва соя етиштирувчиларининг барча талабларини таъминлайдиган "соя мажмуаси" масъулияти чекланган жамиятида ишлаб чиқарилади. "Соя мажмуаси" масъулияти чекланган жамиятига ўтказилган пайтдан бошлаб унинг навларини илғор соя уруғи ишлаб чиқаришни йўлга қўйди, бу эса навларни тезда алмаштириш ва энг яхши янги навларни мамлакатнинг Жанубий вилоятлари далаларига тезда тарқатиш имконини беради. Бу ерда уруғ етиштириш йирик соя ишлаб чиқарувчилари билан тўғридан-тўғри ўз далаларида ўзаро манфаатли шартнома асосида амалга оширилади. Соя уруғини етиштиришда "СОКО" нинг доимий ҳамкорлари "Кубан" Агро-бирлашмаси Очиқ Аксиядорлик Жамияти, "Нива" Очиқ Аксиядорлик Жамияти, "Агромажмуаси" фирмаси ва бошқалар. Компания ходимларининг бевосита ҳомийлигида бу ерда уруғчиликнинг бутун цикли юқори даражада амалга оширилади: уруғларни экиш, парвариш қилиш, тозалаш, синовдан ўтказиш, уруғларни тозалаш, тозалаш ва саралаш, уларни қопларга қадоқлаш, сақлаш, сертификатлаш ва сотиш.

Афсуски, уруғчиликнинг моддий-техник базаси муаммоси ҳали ҳам тегишли даражада ҳал қилинмаган. Уруғларни ишлаб чиқарувчи илмий муассасаларнинг ҳеч бирида соя уруғини тўлиқ технологик циклда, шу жумладан уларни қоплашда стандарт

шароитларга етказиш учун замонавий автоматлаштирилган уруғлик заводи мавжуд эмас.

Агар агротехник жиҳатдан уларни экиш муддатини июн ойига қолдириш орқали муваффақиятли ҳал қилинган бўлса, унда психологик тўсиқ-мутахассислар томонидан бундай оддий қишлоқ хўжалиги ёндашувини қабул қилмаслик туфайли уни ташкилий ҳал қилиш қийин. Шу билан бирга, уруғ етиштиришнинг асосий вазифаси эътиборга олинмайди–униб чиқиш энергияси ва униб чиқиши юқори бўлган яшовчан уруғларни олиш фойдали.

Соя уруғчилигини ривожлантириш истиқболлари Қонунчилик базасини такомиллаштириш ва амалга оширишга ҳам боғлиқ. Соя донини етиштирувчиларнинг экиш учун сифатсиз яъни сертификатланмаган уруғлардан фойдаланганлик учун жавобгарлигини ошириш йўналиши бўйича уруғчилик тўғрисидаги қонунни қайта кўриб чиқиш талаб этилади; уруғ етиштирувчилар–уларнинг сифати учун; уруғчилик фирмалари ва корхоналари – навларни яратувчи ва селекционер-муаллиф, илмий муассасалар профессор ва илмий ходимларини рағбатлантириш учун уларга тегишли ажратмаларни ўз вақтида тўлаш.

Россия соя уруғини етиштириш Қонунчилигида, ташкилий ва моддий-техник жиҳатдан такомиллаштириш уни жаҳон даражасидаги замонавий талаблар асосида модернизация қилиш истиқболларини очиб беради.

Европа мамлакатларида соя уруғини етиштириш марказлаштирилган бошқарув остида амалга оширилади ва давлат томонидан назорат қилинади. Навларни алмаштириш ва навларни янгилаш учун уруғлар ихтисослашган фермер хўжаликларида ёки шартнома асосида давлат ва кооператив фермер хўжаликларида ишлаб чиқарилади. Ушбу мамлакатларда навларни янгилаш кўпинча режага мувофиқ маълум бир кўпайиш уруғлари билан амалга оширилади.

Интеллектуал салоҳиятга эга олимлар, кўпайиш даражаси юқори бўлган уруғларни ишлаб чиқариш бўйича илмий-тадқиқот институтларида тўпланган.

Германияда барча экинларнинг уруғчилик концентрацияси энг қулай ҳудудларда амалга оширилади. Европа мамлакатларда уруғчилик турли тижорат жамиятлари ва бирлашмалари асосида, шунингдек, қоида тариқасида, давлат назорати остида ташкил этилади. Бирламчи уруғларни етиштириш (ёки қўллаб-қувватловчи селекция) давлат ёки хусусий наслчилик илмий муассасаларида ёки ўз фермер хўжаликларида навларнинг селекционерлари томонидан амалга оширилади.

Кўпгина мамлакатларда уруғ етиштириш бир-икки йил ёки (баъзан) бир неча йил давомида наслни текшириш билан индивидуал танлаш усули билан амалга оширилади. Илмий муассасадан ёки навнинг бошқа яратувчисидан келадиган уруғлар кўпинча супер элита ёки элитадир.

Американинг қишлоқ хўжалиги соҳаси дунёдаги энг ривожланган аграр тизимлардан биридир. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми бўйича АҚШ дунёнинг барча мамлакатларидан устун келди. Қўшма Штатлардаги иқтисодиётнинг ушбу тармоғи

нафақат ўз аҳолисининг асосий озиқ – овқат ва хом ашё эҳтиёжларини тўлиқ таъминлашга, балки ушбу кўрсаткич бўйича дунёда биринчи ўринни эгаллаб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш имкониятини беришга қодир. Дон экинлари етиштириш бўйича мамлакат дунёда иккинчи ўринда туради.

Қишлоқ хўжалиги деганда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш жараёнлари, уларни сақлаш, тақсимлаш ва қайта ишлаш билан боғлиқ иқтисодий тармоқ тушунилади. Қишлоқ хўжалиги соҳаси аҳоли учун озиқ-овқат ишлаб чиқаради, шунингдек иқтисодиётнинг бошқа бир қатор тармоқларини хом ашё билан таъминлайди.

Кўшма Штатлардаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифат, ассортимент ва даража бўйича дунёда етакчи ўринни эгаллайди. Америка аграр соҳаси юқори самарадорлик ва меҳнат унумдорлиги билан ажралиб туради, бу ерда саноатдан ҳам юқори. Ҳосилдорликнинг ошиши экинларнинг 81 фоизга ўсишини таъминлади. Ўртача маълумотларга асосланиб, битта америкалик фермер олтмиш гектарга яқин ерни қайта ишлаш орқали саксондан ортиқ одамнинг яшаш шароити яхшилашни таъминлаши мумкин. Штатларнинг аграр мажмуаси муносабатларнинг капиталлашуви даражасининг ошиши, ишлаб чиқаришнинг аниқ товар хусусияти, туман ихтисослашуви ва зоналиги билан тавсифланади. Бунга қулай табиий шароитлар ва ижтимоий-тарихий ривожланиш хусусиятлари ёрдам беради.

Америкада фақат Аляскада қишлоқ хўжалигининг ривожланиши учун ноқулай иқлим. Америка қишлоқ хўжалигининг юқори маҳсулдорлиги, шунингдек, илмий-техникавий тараққиётнинг илғор ишланмаларини, малакали кадрлар ва ҳукуматнинг доимий ҳомийлигини қўллашда юқори маҳсулдор технологиялар билан таъминланган.

Ернинг катталиги, тўловлари ва нархига келсак, соя етиштириш буғдой ва маккажўхори билан тобора кўпроқ рақобатлашмоқда. Ҳозирда дунёдаги соя етиштиришни деярли 60 фоизи АҚШ томонидан таъминланмоқда. Соя ёғи Американинг истеъмол қилинадиган ўсимлик мойларига бўлган эҳтиёжининг 65 фоиздан ортиғини қоплайди. Соя концентратлар ва аралаш озуқалар ишлаб чиқаришда ҳам муҳим рол ўйнайди. Соя етиштиришнинг асосий минтақаси-бу маккажўхори камарига мос келадиган ҳудуд, энди у кўпинча маккажўхори-соя деб аталади. Яқинда жанубда соя экинларининг кенгайиш тенденциясини кузатиш мумкин.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида фермерлар ва деҳқонлар ердан унимли фойдаланишни, самарали иқтисодий фаолиятини амалга оширишни афзал кўришади, шунинг учун улар атроф-муҳитни муҳофаза қилишга жуда жиддий қарашади. Барқарор қишлоқ хўжалиги соя ишлаб чиқарадиган ва сояни етиштирадиган америкалик фермерларга мавжуд эҳтиёжларни таъминлашга ва шу билан бирга, кейинги авлодларнинг эҳтиёжларини таъминлаш имкониятларини яхшилашга имкон беради:

- келажакдаги эҳтиёжларни қондириш учун самарадорликни оширадиган яшил технологиялар ва энг яхши амалиётларни жорий этиш;

- хавфсиз ва тўйимли озиқ-овқат маҳсулотлардан фойдаланиш имкониятини таъминлаш орқали инсон саломатлигини яхшилаш;
- қишлоқ хўжалиги ва унда банд бўлганларнинг ижтимоий ва иқтисодий фаровонлигини ошириш.

References:

1. Куренная, В. В. Анализ и перспективы развития рынка сои: мировой опыт / В. В. Куренная. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2016. - № 21 (125). - С. 399-402. - URL: <https://moluch.ru/archive/125/34510/> (дата обращения: 14.12.2022).
2. Экономика сельскохозяйственного предприятия / под ред. И.А. Минакова. – Москва.: Колос С, 2004. – 528 с.